

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

INSTITUTO DE GEOFÍSICA

MÉTODOS ITERATIVOS EN CÓMPUTO EN PARALELO PARA LA MODELACIÓN DE SISTEMAS DE LA CIENCIA Y LA INGENIERÍA

TRABAJO PRESENTADO POR IVÁN GERMÁN CONTRERAS TREJO

JUNIO DE 2022

Índice general

1. Antecedentes	4
1.1. Preámbulo	4
1.2. Discusión	5
1.3. Metodología	5
2. DDM: Ideas generales	7
2.0.1. Clasificación de los DDM	7
2.1. Fundamentos matemáticos de los DDM	9
2.1.1. Problema continuo	9
2.1.2. Problema discontinuo	9
2.2. DVS-DDM	11
2.2.1. Aplicación del método de discretización al dominio Ω (Malla fina)	11
2.2.2. Nodos Originales	11
2.2.3. Descomposición del Dominio sin traslape	12
2.2.4. Construcción de los subdominios Ω_α	12
2.2.5. Clasificación de los nodos originales	12
2.2.6. Nodos derivados y su clasificación	14
2.2.7. Sistema de Ecuaciones Lineales	15
2.3. Ruta Algebraica para DVS-DDM	16
2.4. Cálculo del lado derecho para el DVS	17
3. Experimentos Numéricos	18
3.1. Explicación de la tabla de resultados	19
3.2. Conclusiones	19
A. CGM: Descripción Algebraica	23
B. Primeras aproximaciones	25

Capítulo 1

Antecedentes

1.1. Preámbulo

Los modelos matemáticos que aparecen en ciencia e ingeniería llevan a sistemas de ecuaciones diferenciales parciales (EDPs) cuyos métodos de solución numérica frecuentemente están basados en el procesamiento computacional de sistemas algebraicos de gran escala y el avance de muchas áreas, particularmente la de las ciencias de la tierra, depende de la aplicación del hardware computacional más potente a esos sistemas[6].

Los métodos de discretización de los operadores diferenciales y del dominio que intervienen en la solución numérica de las EDP generan un problema equivalente de la forma

$$\underline{M}\underline{u} = \underline{b} \tag{1.1.1}$$

Donde \underline{M} es una matriz, \underline{u} y \underline{b} son vectores, es decir, un sistema de ecuaciones lineales que puede ser resuelto ya sea por medio de métodos de solución directos o iterativos.

La capacidad de cómputo se ha ido incrementando pero un solo procesador resulta insuficiente para la gran cantidad de grados de libertad que se abordan por lo que utilizar multiprocesamiento y de preferencia en paralelo es indispensable para la predicción científica.

Estos sistemas de ecuaciones crecen conforme se incrementa la discretización del dominio, aumentan las incógnitas, y la forma en la que se discretiza el operador (método numérico que se aplique), por lo que utilizar software especializado para resolver los sistemas de ecuaciones es lo habitual para resolver problemas de la ciencia y de la ingeniería.

Diversos esfuerzos se han hecho para aprovechar los recursos de cómputo en la construcción de herramientas de software, que con una sólida base matemática, resuelvan los sistemas de ecuaciones en paralelo. Uno de esos esfuerzos está en los Métodos de Descomposición de Dominio los cuales pueden abordarse desde cualquiera de las definiciones principales que hacen Bjorstad y Groop[12] :

“**En cómputo en paralelo**, frecuentemente se refiere al proceso de distribución de datos

desde un modelo computacional entre los procesadores en un equipo computacional con memoria compartida. **En análisis asintótico**, se refiere a la separación del dominio físico en regiones que pueden ser modeladas por diferentes ecuaciones, con la interface en entre los dominios manejadas por distintas restricciones , como sería la continuidad. **En métodos preconditionados**, se refiere a los procesos de subdividir la solución de un sistema de ecuaciones de un orden muy alto en problemas más pequeños cuyas soluciones pueden ser usadas para producir un preconditionador (o un resolvidor) para el sistema de ecuaciones que resultó de discretizar la EDP en el dominio completo.”

1.2. Discusión

Obtener una solución numérica de una Ecuación Diferencial Parcial (EDP) puede ser muy costoso computacionalmente, esto debido a que resolver los sistemas lineales algebraicos que surgen de la aplicación de algún método de discretización requiere un número de operaciones proporcionales a la dimensión de la matriz que se obtuvo de la discretización de la EDP.

En el presente trabajo se desarrolla la idea de que los métodos de descomposición de dominio son la estrategia más adecuada para aprovechar los recursos de cómputo para calcular la solución numérica de una EDP. Esto es posible cuando se aplican métodos numéricos que aplican una discretización al dominio geométrico así como al operador diferencial que conforman la EDP y que llevan a problemas equivalentes expresados como sistemas de ecuaciones lineales, que , para los DDM, serán resueltas por un método iterativo.

Una vez obtenido el sistema de ecuaciones lineales la paralelización de la solución de dicho sistema mediante un método directo o iterativo se puede llevar a cabo mediante distintas estrategias. Los DDM ofrecen una metodología que aprovecha la estructura del dominio ya discretizado para establecer algoritmos de solución que se usen para diseñar software que se ejecute en equipos de cómputo que operen con el modelo memoria distribuida y cómputo.

1.3. Metodología

Para mostrar que el cómputo en paralelo es aplicado efectivamente a sistemas de ecuaciones lineales que provienen de algún métodos numérico para resolver una Ecuación Diferencial Parcial, como sería el Método de Elemento Finito o el Método de Diferencias Finitas o el de Volumen Finito, se desarrolló una solución de software (un programa de cómputo) que implementa los algoritmos de uno de los Métodos de Descomposición de Dominio. Mediante su ejecución, incrementando el número de procesadores involucrados en el cálculo de la solución, se muestra la aceleración y la eficiencia que son las métricas de cómputo de alto desempeño. Por lo que se hubo de implementar en un software para equipos altamente paralelizables los algoritmos DVS, denominado algoritmo central, especificando qué ecuaciones diferenciales parciales va a resolver, sobre qué tipo de mallas,

etc. La herramienta se puede aplicar a una clase amplia de problemas, discretizados por métodos convencionales, en equipos HPC altamente paralelizables.

Para un mejor entendimiento se presentan las ideas fundamentales de esos métodos así como una breve presentación , en términos del álgebra matricial, del algoritmo implementado.

Capítulo 2

DDM: Ideas generales

Con el auge del cómputo en paralelo se han retomado las ideas para resolver numéricamente EDP aplicando esos procedimientos , técnicas y metodologías que optimicen el uso de los procesadores así como el de las comunicaciones.

La idea de resolver una EDP en distintos dominios locales y posteriormente obtener una solución global con base en las soluciones locales obtenidas no es nueva [4]. Aunque estas ideas surgen muchos años antes de la aparición de las computadoras digitales y su interés era para dominios que por su forma irregular pudieran separarse en dominios con formas regulares , esas mismas ideas son usadas actualmente para dividir el dominio discretizado en subdominios. Estas técnicas son denominadas Métodos de Descomposición de Dominio (DDM por sus siglas en inglés).

El procedimiento por el cual se generan los subdominios consiste en introducir una partición que separe los nodos de la discretización original en subconjuntos ajenos. A dichas discretizaciones más gruesas se les denomina subdominios. Esto a su vez genera una frontera interior denominada Γ que es la interface entre los subdominios. A su vez se construyen matrices en cada subdominio, que son equivalentes a las del sistema global.

Los procedimientos que se usan para obtener las soluciones de los sistemas de ecuaciones locales se puede recurrir tanto a métodos directos como a métodos iterativos. Mientras que la solución en los nodos de interface se hace exclusivamente con un método iterativo.

Como se explica más adelante, la idea fundamental es generar una clasificación de los nodos de la discretización en nodos que pertenecen a la interface y los que no y usar eliminación Gaussiana por bloques para llevar a cabo los despejes los cuales determinarán la factorización del sistema. Después se generan preconditionadores que aceleran la convergencia del método iterativo.

2.0.1. Clasificación de los DDM

Los DDM han evolucionado a partir de la forma en la que se establecen los subproblemas en el dominio en el que se cumple la EDP. Las metodologías convencionales actúan de la siguiente manera, dada una discretización obtenida con el método de elemento finito (FEM) o con el método

de diferencia finitas (FDM) en cada subdominio se obtiene la solución local tomando condiciones de frontera Dirichlet o Neumann y después se genera la solución del sistema sobre los nodos que están sobre Γ por un método iterativo ajustando las soluciones locales sobre los subdominios y de esta forma se continúa alternando hasta la convergencia de la solución.

Los tres grandes grupos son:

- Schwarz
- Subestructuramiento
- Sin traslape

Esto ha generado que los problemas se planteen de diversas formas pero siempre conservando la idea de que se resuelven subproblemas independientes y después se unen esas soluciones para obtener la solución global.

1. Los métodos con traslape, si bien marcaron un inicio en la metodología, actualmente son inviables debido a la forma que adquieren los problemas independientes. Además se les considera más como preconditionadores que resolverán el problema global más que como problemas independientes que pueden ser tratados en procesadores independientes.
2. Los métodos de Subestructurados introducen una malla gruesa que parte el dominio, denominada como frontera interior Γ , pero que aún requieren de transferir información entre los nodos que están sobre dicha Γ .
3. Los métodos sin traslape adolecen en general de seguir con el traslape en los nodos que están sobre Γ y de requerir de dar una solución para los sistemas de ecuaciones que se generan sobre dichos nodos y que requieren ser procesados de manera secuencial, esto es que por su propia naturaleza no pueden ser paralelizados.

Desde hace varios años el Dr. Ismael Herrera Revilla ha propuesto una innovación al paradigma de los Métodos de Descomposición de Dominio. “ Los Métodos de Descomposición de Dominio (DDM) tienen como paradigma la construcción de una solución global mediante la resolución exclusivamente de problemas locales. Para lograrlo, es esencial desconectar dichos problemas. Esto explica el éxito de los DDMs sin traslape. Sin embargo, las versiones estándar tienen una limitación es que algunos nodos de la discretización son compartidos por muchos subdominios. Recientemente dicha limitación ha sido evitada en un tipo de DDM sin traslape mejorado: El Espacio de Vectores Derivados (DVS) hace asequible el procesamiento en paralelo de las Ecuaciones Diferenciales Parciales”.

[6] El DVS avanza soslayando esas circunstancias y proporciona una metodología que genera problemas completamente independientes porque genera particiones completamente independientes sin traslape en los nodos. Se requiere aún de las restricciones de continuidad y del manejo de los nodos sobre Γ pero cuyo procesamiento y solución se realizan también en paralelo.

2.1. Fundamentos matemáticos de los DDM

2.1.1. Problema continuo

Consideremos el operador diferencial de Poisson ($-\Delta$) en una EDP que se cumple en un dominio Ω dado con condiciones de frontera Dirichlet homogéneas en la frontera $\partial\Omega$ del dominio.

Dado el problema

$$-\Delta u = f \text{ en } \Omega \quad (2.1.1)$$

$$u = 0 \text{ en } \partial\Omega \quad (2.1.2)$$

Se lleva a cabo la descomposición del dominio la cual consiste en generar subdominios sin traslape y con fronteras artificiales. Para las aproximaciones numéricas se tienen dos casos con lo que respecta a la discretización de los subdominios, el caso en que las mallas coinciden y en el que no coinciden. En este trabajo de investigación consideramos únicamente el primer caso.

Así la discretización esta dada como

$$\Omega = \{\Omega_1 \cap \Omega_2 \cap \dots \cap \Omega_n\} \quad (2.1.3)$$

Con ello se genera una frontera interior Γ además de la frontera exterior $\partial\Omega$. Si consideramos $\bar{\Omega} = \Omega \cup \partial\Omega$ y como Γ esta en el interior de Ω entonces $\Gamma_i \subset \partial\Omega_i$.

La ecuación original en dos subdominios es equivalente al siguiente sistema de ecuaciones

$$-\Delta u_1 = f \text{ en } \Omega_1 \quad (2.1.4)$$

$$u_1 = 0 \text{ en } \partial\Omega_1 \setminus \Gamma \quad (2.1.5)$$

$$u_1 = u_2 \text{ sobre } \Gamma \quad (2.1.6)$$

$$\frac{\partial u_1}{\partial n_1} = -\frac{\partial u_2}{\partial n_2} \text{ sobre } \Gamma \quad (2.1.7)$$

$$-\Delta u_2 = f \text{ en } \Omega_2 \quad (2.1.8)$$

$$u_2 = 0 \text{ en } \partial\Omega_2 \setminus \Gamma \quad (2.1.9)$$

2.1.2. Problema discontinuo

A partir de la representación del problema en cada subdominio en términos de funciones y operadores continuos seremos capaces de reescribir el problema en forma matricial, mediante la discretización dada por FDM o FEM en cada subdominio como un sistema lineal algebraico de la forma

$$Au = f \quad (2.1.10)$$

donde A es una matriz simétrica y positiva definida.

La matriz se divide en grados de libertad para el interior de Ω_i y grados de libertad sobre la frontera interior Γ , con condiciones Dirichlet en $\partial\Omega_i \setminus \Gamma$ y condiciones Neumann en Γ .

Si consideramos únicamente dos subdominios entonces la matriz tiene la siguiente forma

$$A = \begin{bmatrix} A_{II}^{(1)} & 0 & A_{I\Gamma}^{(1)} \\ 0 & A_{II}^{(2)} & A_{I\Gamma}^{(2)} \\ A_{\Gamma I}^{(1)} & A_{\Gamma I}^{(2)} & A_{\Gamma\Gamma} \end{bmatrix}; u = \begin{bmatrix} u_I^{(1)} \\ u_I^{(2)} \\ u_\Gamma \end{bmatrix}; f = \begin{bmatrix} f_I^{(1)} \\ f_I^{(2)} \\ f_\Gamma \end{bmatrix} \quad (2.1.11)$$

Que de la misma forma se suman los vectores definidos sobre Γ pero en distintos subdominios.

$$A_{\Gamma\Gamma} = A_{\Gamma\Gamma}^1 + A_{\Gamma\Gamma}^2 \quad (2.1.12)$$

$$f_\Gamma = f_\Gamma^1 + f_\Gamma^2 \quad (2.1.13)$$

Las condiciones sobre Γ se llaman condiciones de transmisibilidad y son equivalentes a la igualdad con la combinación lineal de las trazas de las funciones y sus derivadas normales. A la derivada normal también se le conoce como el flujo.

Dada una expresión matricial donde se distinguen los nodos interiores de cada subdominio y los nodos sobre Γ , se busca una aproximación de las derivadas normales sobre Γ .

Si para el problema continuo se da una solución u_i exacta, es decir, que se satisface la ecuación en Ω_i , el flujo se puede definir como un funcional bilineal usando la fórmula de Green. Si damos una solución del Método de Elemento Finito en la funcional bilineal discretizando el término de más a la izquierda, tomando ϕ_j como función base en el nodo j y recorriendo todos los nodos sobre Γ obtenemos una expresión para la derivada normal

$$\int_\Gamma \frac{\partial u_i}{\partial n_i} \phi_j ds = \int_{\Omega_i} (\Delta u_i \phi_j + \nabla u_i \cdot \nabla \phi_j) dx = \int_{\Omega_i} (-f \phi_j + \nabla u_i \cdot \nabla \phi_j) dx \quad (2.1.14)$$

que al construir las matrices correspondientes se obtiene

$$\lambda^i = A_{\Gamma I}^{(1)} u_I^{(i)} + A_{\Gamma\Gamma}^i u_\Gamma^i - f_\Gamma^i \quad (2.1.15)$$

En este caso lo que ocurra en Γ tiene que ver con el flujo por lo tanto es un problema tipo Neumann.

$$A_{II}^1 u_I^1 + A_{I\Gamma}^1 u_\Gamma^1 = f_I^1 \quad (2.1.16)$$

$$u_\Gamma^1 = u_\Gamma^2 = u_\Gamma \quad (2.1.17)$$

$$A_{\Gamma I}^1 u_I^1 + A_{\Gamma\Gamma}^1 u_\Gamma^1 - f_\Gamma^1 = -A_{\Gamma I}^2 u_I^2 + A_{\Gamma\Gamma}^2 u_\Gamma^2 - f_\Gamma^2 = \lambda_\Gamma \quad (2.1.18)$$

$$A_{II}^2 u_I^2 + A_{I\Gamma}^2 u_\Gamma^2 = f_I^2 \quad (2.1.19)$$

Este problema tiene en cada subdominio condiciones de frontera Dirichlet sobre $\partial\Omega_i|\Gamma$ y condiciones Neumann en Γ . Además un problema local de Poisson en cada subdominio. Este sistema de ecuaciones es equivalente al problema original continuo, pero mientras este último es válido sólo si el lado derecho es lo suficientemente regular, su contraparte discreta es válida siempre, dado que puede ser obtenida directamente de FEM.

Lo anterior nos permite plantear problemas para resolver u_Γ o para λ_Γ . La base de los subsecuentes métodos es el sistema de ecuaciones (2.1.16 - 2.1.19) se considera de manera completa o se eliminan algunas ecuaciones de acuerdo con las condiciones de frontera interior impuestas.

2.2. DVS-DDM

A continuación se hace una descripción de cómo se aplica cada una de las partes del método.

2.2.1. Aplicación del método de discretización al dominio Ω (Malla fina)

La EDP consiste de un operador diferencial aplicado a una función desconocida en un dominio espacial de dimensión infinita. Para aplicar cualquier método de discretización se construye un conjunto finito de puntos sobre ese dominio espacial. A continuación se describe como se realiza ese procedimiento.

2.2.2. Nodos Originales

Como ya se mencionó, dado el dominio $\Omega \subset R^2$ en el cual se cumple la EDP a resolver, el procedimiento para obtener la solución numérica se inicia generando una discretización del dominio, lo cual consiste en generar un conjunto de nodos finitos en el dominio Ω , a este conjunto finito de nodos también se le llama malla fina.

Figura 2.1: Discretización del Dominio que da lugar a una malla fina

Ω_1	Ω_2	Ω_3	Ω_4
Ω_5	Ω_6	Ω_7	Ω_8
Ω_9	Ω_{10}	Ω_{11}	Ω_{12}
Ω_{13}	Ω_{14}	Ω_{15}	Ω_{16}

Figura 2.2: Descomposición de Dominio

El conjunto finito de nodos se identificará como $\widehat{X} \subset \Omega$, por lo tanto nos referiremos como nodos originales cuando $p \in \widehat{X} \subset \Omega$.

2.2.3. Descomposición del Dominio sin traslape

En los métodos de descomposición de dominio los subdominios son discontinuos, sin embargo en la frontera que se crea cuando se introduce esta partición, existe un traslape sobre los nodos que están sobre esa frontera, lo que ocasiona dificultades para realizar las operaciones de manera independiente. La metodología DVS evita ese traslape y construye sistemas de ecuaciones completamente independientes *ver figura 2,2*.

2.2.4. Construcción de los subdominios Ω_α

El siguiente procedimiento consiste en dividir el dominio original Ω en E subdominios Ω_α con $\alpha = 0, 1, \dots, E - 1$.

Además satisface las siguientes condiciones:

$$i). \Omega_\alpha \subset \Omega; \alpha = 1, \dots, E$$

$$ii). \Omega_\alpha \cap \Omega_\beta = \emptyset, \forall \alpha \neq \beta$$

$$iii). \partial_I \Omega \equiv \Omega - \bigcup_{\alpha=1}^E \Omega_\alpha = \bigcup_{\alpha \neq \beta} (\bar{\Omega}_\alpha \cap \bar{\Omega}_\beta), y$$

$$iv). \partial \Omega = \bigcup_{\alpha=1}^E \partial \Omega_\alpha - \partial_I \Omega$$

A esta descomposición también se llama malla gruesa porque además equivale a introducir una frontera interior Γ . Hasta aquí sigue existiendo traslape en el conjunto de nodos sobre esta última frontera *ver figura 2,3*.

2.2.5. Clasificación de los nodos originales

Dadas la malla gruesa y la malla fina se construyen los subconjuntos de nodos \widehat{X}^α

$$\widehat{X}^\alpha \equiv \{p \in \widehat{X} | p \in \bar{\Omega}_\alpha\}, \alpha = 0, 1, \dots, E-1 \quad (2.2.1)$$

Figura 2.3: Frontera interior o de interfaz

Se requiere contabilizar a cuántos subdominios pertenece p para lo cual se utiliza la siguiente operación

$$\delta_\alpha(p) \equiv \begin{cases} 1 & \text{si } p \in \widehat{X}^\alpha, \\ 0 & \text{si } p \notin \widehat{X}^\alpha \end{cases} \quad (2.2.2)$$

La multiplicidad se define como

$$m(p) \equiv \sum_{\alpha=0}^{E-1} \delta_\alpha(p) \quad (2.2.3)$$

Usando la definición de multiplicidad $m(p)$ se clasifican los nodos originales en los conjuntos de interiores \widehat{I} como

$$\widehat{I} \equiv \{p \in \widehat{X} | m(p) = 1\} \quad (2.2.4)$$

y de frontera interior $\widehat{\Gamma}$ como

$$\widehat{\Gamma} \equiv \{p \in \widehat{X} | m(p) > 1\} \quad (2.2.5)$$

Cabe hacer notar que en esta situación aún existe un traslape entre subdominios a través de nodos sobre Γ ya que

$$\exists p | p \in \widehat{X}^\alpha \text{ y } p \in \widehat{X}^\beta; \text{ para } \alpha \neq \beta \quad (2.2.6)$$

2.2.6. Nodos derivados y su clasificación

Para la futura implementación computacional en paralelo se requiere un mapeo uno a uno entre subdominios y procesadores de cómputo para que cada uno de ellos procese de manera independiente los nodos contenidos en cada uno de ellos.

Dado que en el conjunto \widehat{X} hay traslape entre los nodos que pertenecen a más de un \widehat{X}^α lo anterior no es posible por lo que se introduce un conjunto de nodos derivados completamente sin traslape.

Figura 2.4: Nodos derivados provenientes de un nodo original

Para ello se sigue que en cada $\alpha = 0, \dots, E-1 \forall p \in \widehat{X}$ se construye un (p, α) , estas parejas serán los nodos derivados que pertenecerán al conjunto X y estarán a su vez en los subconjuntos

$$X^\alpha \equiv \{(p, \alpha) | p \in \widehat{X}^\alpha\}, \alpha = 0, \dots, E-1 \quad (2.2.7)$$

Con los nodos derivados se satisface que los subdominios ya no están traslapados pues sus conjuntos de nodos son completamente disjuntos.

$$X^\alpha \cap X^\beta = \emptyset; \forall \alpha \neq \beta \quad (2.2.8)$$

La unión de los conjuntos X^α está contenida en X .

$$X = \bigcup_{\alpha=1}^E X^\alpha \quad (2.2.9)$$

Es necesario identificar los subdominios en los que aparece un nodo, es decir los nodos derivados que provienen del mismo nodo original y en qué subdominios se les encuentra. Por ello se define el siguiente conjunto

$$Z(p) \equiv \{(p, \alpha) | (p, \alpha) \in X\} \quad (2.2.10)$$

Estos nodos derivados requieren también de una definición de multiplicidad $m(p)$ la cual será la cardinalidad del conjunto $Z(p)$.

La unión de todos los conjuntos $Z(p)$ es igual a todo el conjunto de nodos derivados.

$$X = \bigcup_{p \in \widehat{X}} Z(p) \quad (2.2.11)$$

Los nodos derivados pueden ser clasificados como nodos interiores o de interface. También cada nodo puede ser clasificados simplemente conociendo su multiplicidad.

$$\begin{aligned} (p, \alpha) \text{ en } I &\Leftrightarrow m(p) = 1 \\ (p, \alpha) \text{ en } \Gamma &\Leftrightarrow m(p) > 1 \end{aligned} \quad (2.2.12)$$

Esta clasificación de nodos genera conjuntos que no tienen elementos en común.

$$I \cup \Gamma = X \text{ con } I \cap \Gamma = \emptyset \quad (2.2.13)$$

Por lo tanto Γ e I conforman a X .

2.2.7. Sistema de Ecuaciones Lineales

Dado el sistema original de ecuaciones lineales

$$\underline{\widehat{M}} \widehat{u} = \widehat{f} \quad (2.2.14)$$

Se puede expresar como

$$\underline{\widehat{M}}_{pq} \widehat{u}_q = \widehat{f}_p \quad (2.2.15)$$

Donde $p, q \in \widehat{X}$

El siguiente paso es transformar el problema en uno que este definido en EDVS. Para ello se toma el dominio original Ω , ya discretizado con nodos en el conjunto \widehat{X} , y descompuesto en subdominios Ω^α . Por lo cual, los nodos en el conjunto X se usan para construir el sistema equivalente de ecuaciones lineales

$$\underline{M}_{(p,\alpha),(q,\alpha)} u_{(q,\alpha)} = \underline{f}_{(p,\alpha)} \quad (2.2.16)$$

La transformación se hace usando las siguientes fórmulas

$$\underline{M}_{(p,\alpha),(q,\alpha)} = \underline{\widehat{M}}_{pq} \quad (2.2.17)$$

$$\underline{f}_{(p,\alpha)} = \widehat{f}_p \quad (2.2.18)$$

Que se puede expresar $\forall \alpha$ como

$$\underline{M}^\alpha \underline{u}^\alpha = \underline{f}^\alpha \quad (2.2.19)$$

que será un sistema local en Ω^α que se resuelve localmente.

2.3. Ruta Algebraica para DVS-DDM

El algoritmo DVS-DDM procede de la siguiente manera para resolver el problema original mediante el problema equivalente dado como:

$$(\underline{aS}^{\sim 1} \underline{aS}) u_\Delta \equiv (\underline{aS}^{\sim 1} \underline{f}_\Delta) \quad (2.3.1)$$

donde

- a). \underline{S} y $\underline{aS}^{\sim 1} \underline{aS}$ son matrices positivas definidas.
- b). \underline{S} es una matriz simétrica.
- c). $\underline{aS}^{\sim 1} \underline{aS}$ es autoadjunta con respecto al producto interior euclidiano definido como $\underline{v} \cdot \underline{Su}$.

Dado que la matriz $\underline{aS}^{\sim 1} \underline{aS}$ no es simétrica pero el producto $\underline{SaS}^{\sim 1} \underline{aS}$ si lo es, usamos el algoritmo de gradiente conjugado, donde $\underline{P} \neq \underline{I}$ en donde $\underline{P} = \underline{S}$, por lo que las asignaciones deberán ser de la siguiente manera.

$$\begin{aligned} \underline{B} &\leftarrow \underline{aS}^{\sim 1} \underline{aS} \\ \underline{b} &\leftarrow \underline{aS}^{\sim 1} \underline{f}_\Delta \\ \underline{P} &\leftarrow \underline{S} \\ \varepsilon &\leftarrow ??? \\ \underline{u} &\leftarrow \underline{u}_\Delta \end{aligned}$$

Teniendo esto, el algoritmo para resolver la ecuación (2.3.1) queda de la forma:

Algoritmo 1 Ruta Algebraica para DVS-BDDC

```

1:  $\underline{u}_\Delta \leftarrow \underline{0}$ 
2:  $\underline{r}_\Delta \leftarrow \underline{aS}^{\sim 1} \underline{f}_\Delta$ 
3:  $\underline{p}_\Delta \leftarrow \underline{r}_\Delta$ 
4:  $\underline{t}_\Delta \leftarrow \underline{aSr}_\Delta$ 
5:  $\underline{s}_\Delta \leftarrow \underline{aSp}_\Delta$ 
6:  $\underline{v}_\Delta \leftarrow \underline{aS}^{\sim 1} \underline{s}_\Delta$ 
7:  $\lambda \leftarrow \underline{r}_\Delta \cdot \underline{t}_\Delta$ 
8:  $\mu \leftarrow \underline{s}_\Delta \cdot \underline{v}_\Delta$ 
9:  $\alpha \leftarrow \lambda / \mu$ 
10:  $\underline{u}_\Delta \leftarrow \underline{u}_\Delta + \alpha \underline{p}_\Delta$ 
11:  $\underline{r}_\Delta \leftarrow \underline{r}_\Delta - \alpha \underline{v}_\Delta$ 
12:  $\rho \leftarrow \underline{r}_\Delta \cdot \underline{r}_\Delta$ 
13: If  $\rho < \varepsilon$  End
14:  $\underline{t}_\Delta \leftarrow \underline{aSr}_\Delta$ 
15:  $\underline{w}_\Delta \leftarrow \underline{aS}^{\sim 1} \underline{t}_\Delta$ 
16:  $\lambda \leftarrow \underline{s}_\Delta \cdot \underline{w}_\Delta$ 
17:  $\mu \leftarrow \underline{s}_\Delta \cdot \underline{v}_\Delta$ 
18:  $\beta \leftarrow \lambda / \mu$ 
19:  $\underline{p}_\Delta \leftarrow \underline{r}_\Delta - \beta \underline{p}_\Delta$ 
20: Go to 5

```

Como se muestra en el algoritmo (1), es necesario aplicar $\underline{aS}^{\sim 1}$ y \underline{aS} a los distintos vectores referidos en la ruta, esas aplicaciones se obvian por falta de espacio pero se puede recurrir al documento original.

2.4. Cálculo del lado derecho para el DVS

El lado derecho del sistema también es calculado en paralelo. Sobre cada subdominio se calcula una parte del vector que se usa en la ejecución del DVS.

Sabemos que $\Pi = I \cup \pi$ y que cada subdominio tiene su propia matriz tal que

$$\underline{f}_{\Delta 2} = \sum_{\alpha} \underline{f}_{\Delta}^{\alpha} - \underline{A}_{\Delta \Pi}^{\alpha} \underline{A}_{\Pi \Pi}^{\alpha^{-1}} \underline{f}_{\Pi}^{\alpha} \quad (2.4.1)$$

Podemos obviar el superíndice α considerando las aplicaciones de cada submatriz \underline{A} localmente.

Capítulo 3

Experimentos Numéricos

Para medir la eficiencia de los algoritmos DVS para resolver el problema de Laplace en 2 dimensiones se eligió una malla de un millón de nodos (puntos de discretización en el dominio del problema), en este caso, donde hay el mismo número de grados de libertad. En estos experimentos se mide el tiempo de ejecución así como también la norma del error de la solución numérica comparada con la solución analítica. Se realizó el experimento en distintas cantidades de procesadores. Esos procesadores pueden estar distribuidos entre distintos nodos de cómputo. Se inicia midiendo el tiempo de ejecución en un solo procesador y se incrementó el número de procesadores considerando particiones cuadradas del mismo tamaño en ambos ejes coordenados por lo que el número de procesadores son los cuadrados de 2,4,5,8,16 y 20. El número de particiones de la malla fina en cada eje coordenado se dividió entre cada una de esas cantidades para obtener cuántos grados de libertad había en cada subdominio. Los experimentos dan como resultado el tiempo de ejecución así como la norma del error de la solución. Para calcular la aceleración y la eficiencia se utilizan las métricas estándar del cómputo en paralelo por lo que se considera el tiempo de ejecución en un procesador para calcularlas.

Las restricciones que fueron impuestas son en continuidad en los nodos primales; en cada uno de los experimentos numéricos todos los nodos localizados en los vértices de la malla gruesa fueron tomados como nodos primales. De esta manera, el número total de nodos primales varió desde un mínimo de 4 a un máximo de 256. Cabe mencionar que estas condiciones garantizan que en cada uno de los experimentos numéricos la matriz \underline{A} será positiva definida y tendrá inversa.

Todos los códigos fueron desarrollados en C++ con MPI. Los cálculos fueron realizados en Miztli, la supercomputadora de la Universidad Nacional (UNAM), administrada por la DGTIC que es un cluster que consta de 314 nodos de procesamiento con 8 núcleos por nodo, con procesadores Intel Xeon Sandy Bridge E5-2670 a 2.6 GHz de velocidad.

Como se mostró en el análisis del sistema, la transmisión de información entre procesadores ocurre únicamente cuando se aplican los operadores de promedio a y a' . En una primera versión del software dicho intercambio de información requería de la intervención de un maestro. Esto significa

que había un procesador que recolectaba la información, la procesaba y la devolvía al resto de los procesadores lo cual ocasionaba un gasto de tiempo excesivo. Posteriormente se eliminó al maestro y la comunicación ahora se lleva a cabo entre subdominios vecinos.

Se presenta a continuación una tabla resumiendo los resultados numéricos.

p	n	$T(p,n)$	$S(p,n)$	$E_s(p,n)$ in percentage
1	10^6	29,278		100%
16	10^6	178	164.5	1,028%
25	10^6	78	375.4	1,502%
64	10^6	16	1,829	2,858%
256	10^6	2	14,639	5,718%
400	10^6	1	29,278	7,320%

Table 2. Using standard efficiency for expressing our superlinear results

Figura 3.1: Resultados Numéricos

3.1. Explicación de la tabla de resultados

Las columnas de la tabla de resultados, en donde cada renglón corresponde a una ejecución del programa, contiene: el número de procesadores utilizados en cada ejecución (experimento), en la segunda columna se indica el número de grados de libertad. En la tercera columna aparece como resultado el tiempo de ejecución. En la quinta y la sexta columnas se reporta la aceleración y la eficiencia respectivamente. Estos resultados están desproporcionados debido a un efecto que se describe en el artículo [12].

Ajustando los resultados aplicando las propuestas de ese mismo se tiene la siguiente tabla:

p	p^2	$T_{DVS}(p,n)$	$S_{DVS}(p,n)$	$T_{DC}(p,n)$	$S_{DC}(p,n)$	$E_{DC}^{DVS}(p,n)$	$S_{DVS}(p,n)/p^2$
1	1	29,278	1	29,278	1	100%	100%
16	256	178	164.5	125.15	233.9	70.3%	64.3%
25	625	78	375.4	51.45	596.1	63.0%	60.1%
64	4,096	16	1,829	7.90	3,706	49.4%	44.7%
256	65,536	2	14,639	0.55	53,233	27.5%	22.3%
400	160,000	1	29,278	0.2	146,390	20.0%	18.3%

Figura 3.2: Resultados Numéricos en métricas del Divide and Conquer

3.2. Conclusiones

La aplicación del cómputo en paralelo mediante los algoritmos de descomposición de dominio, los cuales implican al método de gradiente conjugado en su ejecución, es altamente efectiva para

resolver problemas con números de grado de libertad muy altos.

El software desarrollado es escalable y confiable en términos de lo que señala J. Dongarra en su libro de "Sourcebook of Parallel Computing":

“ dado que el paralelismo es enteramente una respuesta a la dificultad de obtener siempre un buen desempeño (y confiabilidad) en un sistema que inherentemente realiza una sola tarea a la vez. ”

Bibliografía

- [1] Herrera, I. & G.F. Pinder, “Mathematical Modelling in Science and Engineering: An axiomatic approach”, John Wiley, 243p., 2012.
- [2] PRESIDENT’S INFORMATION TECHNOLOGY ADVISORY COMMITTEE: PITAC “Computational Science: Ensuring America’s Competitiveness”, Report to the President June 2005. 104 p. www.nitrd.gov/pitac
- [3] DDM Organization, Proceedings of 22 International Conferences on Domain Decomposition Methods www.ddm.org, 1988-2014.
- [4] Toselli A. and O. Widlund, “Domain decomposition methods- Algorithms and Theory”, Springer Series in Computational Mathematics, Springer-Verlag, Berlin, 2005, 450p.
- [6] Herrera, I., de la Cruz L.M. and Rosas-Medina A. “Non Overlapping Discretization Methods for Partial, Differential Equations”. NUMER METH PART D E, 30: 1427-1454, 2014, DOI 10.1002/num 21852. (Open source).
- [6] Herrera, I., Contreras I. “The DVS algorithms: General description and evidences that they are top for treating PDEs in highly parallelized computers”.
- [7] I. Herrera, L. de La Cruz. Minisymposium MS 10 ”Non-overlapping Discretization Methods and How to Achieve the DDM-paradigm”. Presentación oral DDM 22 Lugano, Suiza. 2013.
- [8] Herrera I., Contreras I. An Innovative Tool for Effectively Applying Highly Parallelized Hardware To Problems of Elasticity *Geofísica Internacional*, 55 (1) pp., 39-53, 2015.
- [9] G. H. Golub, *Scientific computing an introduction with parallel computing*, Boston press, (1993),442P.
- [10] Dongarra J.,Foster, I.,Torczon L., Gropp W., ”Sourcebook of Parallel Computing”. Morgan Kaufmann Publishers, 2003.
- [11] Smith, B. F., Bjørstad, P. E., Gropp, W. D. (1996). *Domain Decomposition: Parallel Multilevel Methods for Elliptic Partial Differential Equations*. Cambridge University Press.

- [12] Herrera, I., Contreras I., Herrera-Zamarrón G. “The Divide-and-Conquer Framework: A suitable Setting for the DDM of the Future ”. *Geofísica Internacional*, 59 (1), pp.27-37, 2020.

Apéndice A

CGM: Descripción Algebraica

Un método iterativo para la solución de sistemas de ecuaciones lineales de la forma

$$\underline{B}\underline{x} = \underline{b} \quad (\text{A.0.1})$$

consiste en la aplicación de la multiplicación de una matriz con un vector de manera iterativa hasta conseguir una aproximación a la solución del sistema.

El método de gradiente conjugado (CGM por sus siglas en inglés) es una clase particular de estos métodos que además de la multiplicación matriz con vector también considera el producto interior como una operación para encontrar la solución. Para poder usar dicho método se requiere que la matriz del sistema sea autoadjunta con respecto a un producto interior, es decir que

$$\langle \underline{B}\underline{y}, \underline{x} \rangle = \langle \underline{y}, \underline{B}\underline{x} \rangle \quad (\text{A.0.2})$$

y que sea positiva definida

$$\langle \underline{B}\underline{x}, \underline{x} \rangle \geq 0 \text{ y } \langle \underline{B}\underline{x}, \underline{x} \rangle = 0 \text{ sólo cuando } \underline{x} = 0 \quad (\text{A.0.3})$$

Además para establecer un algoritmo para el CGM se consideran también las siguientes hipótesis:

\underline{B} y \underline{M} son positivas definidas,

\underline{M} simétrica,

$\underline{M}\underline{B}$ simétrica (i.e., $\underline{M}\underline{B} = \underline{B}^T \underline{M}$)

Cuando de antemano \underline{B} es simétrica entonces se considera que $\underline{M} = \underline{I}$ y el producto interior que se aplica en el algoritmo es el Euclidiano

$$\langle \underline{x}, \underline{y} \rangle \equiv \sum_{i=1}^{i=n} x_i y_i \quad (\text{A.0.4})$$

En caso de que \underline{B} no es simétrica se requiere que la $\underline{M} \neq \underline{I}$ y el producto interior es

$$\langle \underline{x}, \underline{M}\underline{x} \rangle \quad (\text{A.0.5})$$

El algoritmo de manera general cuando la matriz del sistema es positiva definida y simétrica es

- 1) $\underline{r}^{(0)} \leftarrow \underline{b} - \underline{A}\underline{u}^{(0)}$
- 2) $\underline{p}^{(1)} = \underline{r}^{(0)}$
- 3) $k = 0$
- 4) Do while $\|\underline{r}^{(k)}\|_{\infty} \geq \varepsilon :$
- 5) $\beta^{(k+1)} = \underline{p}^{(k)} \underline{A} \underline{r}^{(k)} / (\underline{p}^{(k)} \underline{A} \underline{p}^{(k)})$
- 6) $\underline{p}^{(k+1)} \leftarrow \underline{r}^{(k)} - \beta^{(k+1)} \underline{p}^{(k)}$
- 7) $\alpha^{(k+1)} = \underline{r}^{(k)} \underline{r}^{(k)} / (\underline{p}^{(k+1)} \underline{A} \underline{p}^{(k+1)})$
- 8) $\underline{u}^{(k+1)} = \underline{u}^{(k)} + \alpha^{(k+1)} \underline{p}^{(k+1)}$
- 9) $\underline{r}^{(k+1)} \leftarrow \underline{b} - \underline{A}\underline{u}^{(k+1)} = \underline{r}^{(k)} - \alpha^{(k+1)} \underline{A} \underline{p}^{(k+1)}$
- 10) $k = k + 1$

Las siguientes operaciones del álgebra lineal numérica se explican desde el punto de vista algebraico y geométrico para tener un entendimiento más profundo del procedimiento.

La suma de los vectores

$$8) \underline{u}^{(k+1)} = \underline{u}^{(k)} + \alpha^{(k+1)} \underline{p}^{(k+1)}$$

En esta operación $\underline{p}^{(k+1)}$ es un vector de la base que genera todo el espacio donde estamos construyendo la solución numérica.

Es decir que le estamos agregando la componente a la solución. El coeficiente $\alpha^{(k+1)}$ que afecta a ese vector $\underline{p}^{(k+1)}$ tiene que cumplir la condición de ortogonalidad que planteamos anteriormente es por ello que para calcularlo se aplica la operación

$$7) \alpha^{(k+1)} = \underline{r}^{(k)} \cdot \underline{r}^{(k)} / (\underline{p}^{(k+1)} \cdot \underline{A} \underline{p}^{(k+1)})$$

En principio la operación original de este cociente esta basada en que los vectores pertenecen a un espacio euclidiano pero en este caso el producto interior del denominador está afectado por la aplicación de la matriz \underline{A} . Esto se debe a que estamos usando las propiedades de los espacios de Krylov los cuales están definidos como

$$K = \langle \underline{b}, \underline{A}\underline{b}, \underline{A}^2\underline{b}, \dots, \underline{A}^{n-1}\underline{b} \rangle = \langle \underline{x}_1, \underline{x}_2, \underline{x}_3, \dots, \underline{x}_n \rangle = \langle \underline{p}_1, \underline{p}_2, \underline{p}_3, \dots, \underline{p}_n \rangle = \langle \underline{r}_1, \underline{r}_2, \underline{r}_3, \dots, \underline{r}_n \rangle$$

Además se pide que los residuos sean ortogonales en términos del producto interior euclidiano

$$\underline{r}_n \bullet \underline{r}_i = 0 \quad i < n$$

Mientras que los vectores de búsqueda se pide que sean A-conjugados, es decir

$$\underline{p}_i \underline{A} \underline{p}_j = 0 \quad i < j$$

De esta manera la resta de vectores

$$6) \underline{p}^{(k+1)} \leftarrow \underline{r}^{(k)} - \beta^{(k+1)} \underline{p}^{(k)}$$

Garantizan que se cumplan las condiciones de minimización.

Apéndice B

Primeras aproximaciones

En la época en la que se desarrollaron diversas arquitecturas de hardware para procesamiento en paralelo también se desarrolló software que maximizaba el desempeño de los equipos de Cómputo, si bien estas bibliotecas también se ejecutaban en cómputo en secuencial, los esfuerzos se dirigieron para aprovechar las características del hardware. Así surgieron Bibliotecas de Software para resolver el sistema de ecuaciones lineales adecuadas para el cómputo en paralelo como :

- BLAS
- LAPLACK
- ATLAS

Muchas de las adecuaciones que realizaron al software consideraban arquitecturas de memoria distribuida con multiprocesamiento. Es hasta más adelante que consideran las adecuaciones para los clusters de computadoras , los cuales prevalecieron como la mejor forma de realizar cómputo en paralelo. En las dos arquitecturas de software que se tienen actualmente , a saber, SIMD y MIMD las cuales son los modelos de memoria compartida y memoria distribuida respectivamente.

Una de las bibliotecas más avanzadas en ScaLapack la cual contiene código diseñado para ejecutar rutinas del Álgebra Lineal Numérica en paralelo en hardware con múltiples procesadores, memoria distribuida y una red de comunicaciones entre ellos.

Esta biblioteca fue usada para resolver los sistemas de ecuaciones que provienen de aplicar un método de discretización a una EDP.

Una de las innovaciones de está biblioteca fue el uso del MPI , la cual facilita el intercambio de información entre procesadores, evitando retrasos, deadlocks y demás los obstáculos del cómputo en paralelo.

Sin embargo está biblioteca sigue considerando al sistema de ecuaciones lineales como un solo objeto que debe ser procesado íntegramente, donde las principales operaciones del Álgebra Lineal

son las multiplicaciones Matriz- Matriz , Matriz-vector y vector-vector pero siempre conservando su orden y estructura original.

Estás bibliotecas están organizadas jerárquicamente de tal forma que su uso resulta transparente al desarrollar código que invoca rutinas pertenecientes a la biblioteca.

